

Analysed materials: press releases of the Polish Press Agency

13.08.2021 16:46, *Szef MSWiA: Straż Graniczna od tygodni stawia opór presji migracyjnej na granicy z Białorusią,*

17.08.2021 22:39, *Wiceszef MSWiA: granica z Białorusią jest uszczelniona; Straż Graniczną wspierają żołnierze WP,*

18.08.2021a, 11:25, *Wiceszef MSZ: wzmocnimy ochronę wschodniej granicy, żeby zapobiec nielegalnej migracji,*

18.08.2021b, 18:16 *Wąsik: sytuacja po białoruskiej stronie granicy to celowe działania służb Łukaszenki,*

18.08.2021c, 19:55, *Rzymkowski o nielegalnych imigrantach na granicy z Białorusią: to element wojny hybrydowej,*

19.08.2021a, 09:41, *Kumoch: w czwartek udaję się na Litwę; będę rozmawiał o sytuacji na granicy z Białorusią ,*

19.08.2021b, 11:05, *Premier: rozwiązaniem problemu osób, które próbują wejść na terytorium Polski, nie jest wpuszczenie tych osób,*

19.08.2021c, 11:53, *Żaryn: ABW w pierwszym półroczu wystąpiła 14 razy o wpis cudzoziemców na listę osób niepożądanych,*

19.08.2021d, 17:16 *Gliński o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: to jest nowa forma wojny hybrydowej,*

19.08.2021e, 19:33 *Przydacz: nie może być zgody na to, by wykorzystywać migrantów jako instrument polityczny nacisku na Polskę,*

20.08.2021, 08:58 *Dworczyk o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: mamy do czynienia z cyniczną i okrutną prowokacją,*

20.08.2021b, 09:15 *Karski o osobach, które koczują przy granicy polskobiałoruskiej: są elementem wojny hybrydowej prowadzonej przez Łukaszenkę przeciwko UE,*

20.08.2021c 10:14, *Wiceszef MON o sytuacji na granicy z Białorusią: to testowanie państwa polskiego,*

20.08.2021d 10:20, *Wiceszef MSZ o sytuacji w Usnarzu Górnym: te osoby nie koczują na granicy, tylko legalnie przebywają na terytorium Białorusi,*

20.08.2021e 12:01, *Jabłoński o sytuacji na granicy z Białorusią: Polska nie jest państwem odpowiedzialnym za tę sprawę,*

20.08.2021f 13:15, *Szef MON o sytuacji na granicy z Białorusią: akcja wymierzona w Polskę; jesteśmy przygotowani ją odeprzeć,*

20.08.2021g 17:04, *Morawiecki: w sobotę telekonferencja z premierami Litwy, Łotwy i Estonii,*

20.08.2021h 19:09, *Litwa/ Kumoch: Polska radzi sobie z problemem nielegalnej migracji na granicy z Białorusią,*

20.08.2021i 20:54, *Błaszczak: opozycja totalna prowadzi działania wymierzone w bezpieczeństwo RP,*

21.08.2021 15:40, *Premier: migranci legalnie znaleźli się na terytorium Białorusi i to ona jest za nich odpowiedzialna,*

22.08.2021 14:10, Przydacz: *na Litwie i Łotwie opozycja z rządem mówiła jednym głosem: granice muszą być chronione,*

22.08.2021b 14:49, Straż Graniczna: *po stronie białoruskiej są 24 osoby; nie ma wśród nich dzieci,*

23.08.2021 08:50, Czarnek: *chcemy być krajem bezpiecznym dla naszych mieszkańców,*

23.08.2021b 10:27, Premierzy Polski, Litwy, Łotwy, Estonii: *kryzys na granicach z Białorusią zaplanowany przez reżim Łukaszenki,*

23.08.2021c 10:58, Wąsik: *cudzoziemcy są po stronie białoruskiej; dojście do nich może być niebezpieczne,*

23.08.2021d 14:03, Szef KPRM: *Polska przygotowała pomoc do uchodźców na Białorusi,*

23.08.2021e 15:43, Szef KPRM: *nie wykluczamy dodatkowych sankcji przeciwko Białorusi,*

23.08.2021f 17:21, Szef MON: *za kryzysem migracyjnym idą zamachy terrorystyczne (krótka5),*

23.08.2021g 19:06, Szef MON: *w tym tygodniu ruszy budowa 2,5-metrowego płotu na granicy z Białorusią,*

23.08.2021h 19:28, Kumoch: *wśród tematów spotkania Duda-Zelenski - kwestie NS2, granic z Białorusią i polskiej oświaty,*

23.08.2021i 19:58, Dworczyk *apeluje do polityków i działaczy NGO: nie wpisujcie się w scenariusz Białorusi,*

23.08.2021j 21:13, Kamiński: *obraża się żołnierzy i funkcjonariuszy SG, którzy wykonują wzorową służbę,*

23.08.2021k 21:04, Kamiński: *zatrzymaliśmy 45 osób pomagających przy przerzucie nielegalnych imigrantów do Polski,*

24.08.2021a 08:35, Szef MON: *w ciągu najbliższych dni wzrośnie liczba żołnierzy na granicy z Białorusią,*

24.08.2021b 11:21, Smoliński: *pokazać światu, że przez Polskę nie będzie korytarza dla nielegalnej imigracji,*

24.08.2021c 16:52, Morawiecki: *reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, granica Polski jest dobrze strzeżona,*

24.08.2021d 17:54, Morawiecki: *mamy pełne poparcie KE ws. Nielegalnej migracji,*

24.08.2021e 17:51, Premier: *Białoruś próbuje zdestabilizować sytuację polityczną,*

24.08.2021f 18:11, Premier: *nie pozwolimy, by na terytorium Polski dostawały się w sposób nieuprawniony fale migrantów,*

24.08.2021g 18:19, Premier: *Zatrzymani na granicy migranci są w zamkniętych ośrodkach; prawdopodobnie będą deportowani,*

24.08.2021h 18:25, Premier: *Białoruś jest odpowiedzialna za grupy osób na polsko-białoruskiej granicy,*

24.08.2021i 20:22, Morawiecki: *musimy przede wszystkim zabezpieczać nasze granice,*

25.08.2021a 10:37, Przydacz: *nielegalna migracja może być elementem manewrów "Zapad-2021"; powinniśmy być zjednoczeni,*

25.08.2021b 10:08, *Dera ws. granicy polsko-białoruskiej: Polska zachowuje się zgodnie z zasadami UE,*

25.08.2021c 22:35, *Sasin: mamy do czynienia z prowokacją ze strony reżimu Łukaszenki,*

26.08.2021a 08:55, *Premier: jesteśmy gotowi pomóc wszystkim, którzy znajdują się po drugiej stronie polsko-białoruskiej granicy,*

26.08.2021b 09:13, *Wiceszef MSZ: Łukaszenka wykorzystuje migrantów; nie chodzi o ich dobro, tylko o destabilizację Polski i UE,*

26.08.2021c 12:10, *Kumoch o migrantach na granicy: działania hybrydowe, a nie kryzys uchodźczy,*

26.08.2021d 20:34, *Morawiecki: mamy do czynienia z prowokacją reżimu Alaksandra Łukaszenki,*

26.08.2021e 20:54, *Morawiecki: wyślemy kolejną notę dyplomatyczną na Białoruś ws. pomocy humanitarnej,*

27.08.2021a 06:56, *Przydacz dla "DGP": nie ma zgody na wpychanie ludzi przez granicę,*

27.08.2021b 08:02, *Wiceszef MSWiA: codziennie 100-250 osób próbuje przejścia na stronę polską,*

27.08.2021c 16:38, *Prezydent: jeśli Łukaszenka chce tworzyć multikulturowe państwo, niech sobie je tworzy na własny rachunek,*

29.08.2021 16:58, *Ziobro o migrantach na granicy: nie jest to spontaniczne zjawisko, tylko zorganizowana akcja agresji w stosunku Polski,*

30.08.2021a 10:35, *Mariusz Kamiński: presja na Litwę i Polskę to odwet reżimu białoruskiego*

30.08.2021b 18:37, *Wiceszef MSZ: To Białoruś odpowiada za zdrowie koczujących przy granicy z Polską,*

31.08.2021a 11:12, *Wiceszef MSZ: Łukaszenka musi zabrać koczujących cudzoziemców, to jedyne rozwiązanie,*

31.08.2021b 12:44, *Morawiecki: decyzja dot. stanu wyjątkowego podyktowana odpowiedzialnością za zabezpieczenie granic kraju i całej UE,*

01.09.2021 08:15, *Müller: na terenie Białorusi przebywa najprawdopodobniej ok. 10 tys. Migrantów,*

02.09.2021a 08:58, *Müller o sytuacji na granicy z Białorusią: jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia,*

02.09.2021b 09:52, *Przydacz: polityka imigracyjna UE jest dziś spójna z postawą, którą proponowała Polska w 2015 r.,*

02.09.2021c 15:30, *Szef MSWiA: nasze działania skutecznie ustabilizują sytuację na granicy z Białorusią,*

02.09.2021d 20:06, *Kamiński o stanie wyjątkowym: sytuacja jest bardzo napięta; funkcjonariusze na granicy potrzebują swobody działania,*

03.09.2021a 09:23, *Müller: wprowadzenie stanu wyjątkowego było konieczne dla bezpieczeństwa Polski i Polaków,*

03.09.2021b 22:05, *Wiceszef MON: spodziewamy się prowokacji na wschodniej granicy,*

04.09.2021 08:50, *Morawiecki: jeśli będzie trzeba, stan wyjątkowy zostanie przedłużony,*

06.09.2021a 12:32, *Komendant Główny Straży Granicznej: Łukaszenka szuka nowych dróg, aby ściągać kolejne grupy migrantów,*

06.09.2021b 12:21, *Premier: migranci powinni składać wnioski o azyl na terytorium Białorusi,*

06.09.2021c 17:13, *Premier: widzimy, że w Moskwie, w Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności,*

06.09.2021d 17:40, *Morawiecki: nie pozwolimy na naruszenie integralności państwa polskiego i suwerenności granic,*

06.09.2021e 18:03, *Sejm/ Szef MSWiA: jeśli polska granica będzie granicą twardą, to ten kryzys zakończy się,*

06.09.2021f 18:37, *Premier: granica państwa polskiego to nie tylko linia na mapie, ta granica jest świętością,*

07.09.2021a 08:46, *Premier Morawiecki w estońskim dzienniku: Mińsk i Moskwa mają długofalowy cel destabilizacji sytuacji w Europie,*

07.09.2021b 20:39, *Rzecznik prasowy SG: presja migracyjna na odcinku polsko-białoruskim cały czas się utrzymuje,*

08.09.2021 07:00, *Szef MSZ: pozostaniemy zdeterminowani w obronie granicy z Białorusią jako granicy UE,*

09.09.2021 09:31, *Müller o spotkaniu Morawiecki-Merkel: wśród tematów bezpieczeństwo granic UE i napięcia wewnątrz UE,*

10.09.2021 18:50, *Kumoch: prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali nt. Ataku hybrydowego reżimu Łukaszenki,*

13.09.2021 21:20, *Błaszczak: stan wyjątkowy zmniejszył ryzyko prowokacji,*

14.09.2021 08:12, *Błaszczak: mam nadzieję, że nie będzie potrzeby wydłużania stanu wyjątkowego,*

15.09.2021 00:16, *Andzel: presja imigracyjna to element wojny hybrydowej prowadzonej przez Białoruś i Rosję,*

17.09.2021 18:10, *Morawiecki: każdy gniewny pomruk ze strony Kremla czy Mińska musi wywoływać konsolidację,*

20.09.2021a 08:55, *Dera: tragedie na granicy z Białorusią to efekt polityki reżimu Łukaszenki,*

20.09.2021b 13:36, *Szef MSWiA: ciało jednego ze zmarłych na granicy badane toksykologicznie,*

20.09.2021c 13:33, *Premier: polskiej granicy będziemy bronili z całą determinacją,*

22.09.2021 10:15, *Wąsik: decyzja o przedłużeniu stanu wyjątkowego jeszcze nie zapadła,*

23.09.2021 17:14, *SG: zatrzymani ob. Konga deklarowali, że są nieletni; po badaniach okazało się, że mają więcej niż 18 lat,*

24.09.2021 22:07, *Prezydent: Mamy obowiązek strzec granicy Unii Europejskiej przed nielegalną migracją,*

25.09.2021 18:35, *Poboży: w kryzysie na granicy nie ma uchodźców tylko zwykli imigranci,*

27.09.2021a 12:28, *Kamiński o sytuacji na granicy z Białorusią: niezwykle napięta, dochodzi do prób łamania integralności granicy,*

27.09.2021b 12:40, *Żaryn: wśród zdjęć u obywatela Afganistanu zdjęcia z egzekucji,*

27.09.2021c 12:56, *Błaszczak: bezpieczeństwo naszej ojczyzny stawiamy ponad wszystko,*

27.09.2021d 12:38, *Żaryn: 20 proc. zatrzymanych w Polsce nielegalnych imigrantów ma związki z Federacją Rosyjską,*

27.09.2021e 13:07, *Szef MSWiA: każde z wątków na zdjęciach będziemy wyjaśniali; niektóre sprawy będą kończyły się w prokuraturze,*

27.09.2021f 13:15, *Żaryn: Białorusini przekazują imigrantom środki psychotropowe,*

27.09.2021g 15:53, *Szefowie MSWiA i MON: sytuacja na granicy polskobiałoruskiej jest niezwykle napięta,*

27.09.2021h 21:26, *Kamiński: rezygnacja ze stanu wyjątkowego byłaby bardzo złym sygnałem dla reżimu Łukaszenki,*

28.09.2021a 09:23, *Wiceszef MSZ: są rozmowy z Białorusią na odpowiednim szczeblu; strona białoruska zachowuje się destrukcyjnie,*

28.09.2021b 14:48, *Przydacz: koczujący w Usnarzu nie spełniają kryteriów statusu uchodźców wojennych,*

28.09.2021c 19:37, *SG: Obserwujemy kilka różnych kierunków skąd nielegalni imigranci mogą dostać się w głąb Polski,*

29.09.2021a 10:16, *Wiceszef MSWiA: Łukaszenka próbuje otworzyć północny szlak imigrancki,*

29.09.2021b 17:27, *SG: regularnie zabezpieczamy sprzęt i narzędzia potrzebne do nielegalnego przekroczenia granicy,*

30.09.2021a 20:46, *Szef MSWiA: zgodziliśmy się z Ylvą Johansson, że działania Białorusi muszą się spotkać ze stanowczą odpowiedzią,*

30.09.2021b 21:00, *Wójcik o sprawie dzieci na granicy: to cyniczna gra prezydenta Białorusi,*

30.09.2021c 22:30, *Szef MSWiA: mamy do czynienia z masową, nielegalną migracją organizowaną przez państwo białoruskie,*

30.09.2021d 22:43, *Szef MSWiA: 95 proc. osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski jest zatrzymywanych,*

30.09.2021e 23:26, *Szef MSWiA do posła Sterczewskiego: przez takich ludzi jak pan Łukaszenka tryumfuje,*

30.09.2021f 22:56, *Szef MSWiA: w jednym z badanych telefonów znaleziono numer osoby, która planowała zamach,*

30.09.2021g 22:54, *Kamiński: migranci płacą duże pieniądze, by dostać się przez Białoruś do UE,*

30.09.2021h 22:57, *Kamiński: polska granica jest twarda, a będzie wzmocniona,*

08.11.2021a 10:06, *Morawiecki: granica państwa jest świętością, za którą przelewały krew pokolenia Polaków,*

08.11.2021b 11:34, *Fogiel: granice to nie drzwi obrotowe w supermarkecie, jeżeli nie będą szczelne, to możemy się pożegnać z Schengen,*

08.11.2021c 14:51, *MON: kolejne próby forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy,*

08.11.2021d 16:02, *Wąsik: pod Kuźnicą przy granicy polsko-białoruskiej trwa regularna bitwa,*

08.11.2021e 16:17, *Żaryn: Białoruś eskaluje sytuację, duże grupy migrantów są w pełni kontrolowane przez reżim,*

08.11.2021f 16:16, *Premier: w obliczu zagrożenia na wschodniej granicy wszystkie organy państwa skupione na ochronie Polski,*

08.11.2021g 16:45, *Müller: 3 do 4 tys. migrantów w pobliżu polskiej granicy,*

08.11.2021h 17:59, *Wiceszef MSWiA: ze strony Białorusi spodziewamy się niemalże wszystkiego,*

08.11.2021i 19:03, *Soloch: prezydent rozważa zwołanie RBN w związku z sytuacją na granicy,*

08.11.2021j 19:36, *Müller: mam nadzieję, że na posiedzeniu Sejmu ws. sytuacji na granicy będzie widoczna solidarność międzypartyjna,*

08.11.2021k 20:51, *Błaszczak: rząd stoi na straży bezpieczeństwa,*

08.11.2021l 21:29, *Premier: nasze konsekwentne stanowisko wobec szantażu Łukaszenki dostało zdecydowane poparcie szefowej KE,*

08.11.2021m 21:34, *Żaryn o sytuacji w okolicach Kuźnicy: grupy migrantów sprowadzone przez Białorusinów rozlokowały się przy polskiej granicy,*

09.11.2021a 04:41, *Wiceminister Przydacz: autorytarny reżim używa ludzi jako narzędzia do destabilizacji granicy UE,*

09.11.2021b 08:14, *Żaryn: według naszych szacunków na Białorusi może przebywać od 12 do 15 tys. Migrantów,*

09.11.2021c 08:06, *Morawiecki: uszczelnienie polskiej granicy to nasz interes narodowy, ale zagrożona jest stabilność całej UE,*

09.11.2021d 10:04, *Wiceszef MSZ o wsparciu NATO: To już się dzieje,*

09.11.2021e 09:38, *Premier do żołnierzy na granicy: miarą suwerenności państwa jest zdolność do obrony granic,*

09.11.2021f 10:14, *Ociepa: do MON zostali zaproszeni wszyscy attaché akredytowani w Warszawie,*

09.11.2021g 10:19, *Żaryn: migranci otrzymują instrukcje, jak wykorzystywać dzieci do prób forsowania granicy,*

09.11.2021h 11:14, *Prezydent: odparcie agresywnych działań to realizacja naszych obowiązków jako członka UE,*

09.11.2021i 12:42, *Sasin: poprosiłem spółki Skarbu Państwa o dodatkowe wyposażenie dla terytorialsów,*

09.11.2021j 13:31, *Rzecznik WOT: migranci biorą udział w odprawie z białoruskim propagandystą,*

09.11.2021k 13:44, *Żaryn: nasi partnerzy w UE i NATO potępiają hybrydowe ataki reżimu Łukaszenki,*

09.11.2021l 14:22, *Żaryn: Putin będzie próbował zdyskontować politycznie kryzys migracyjny,*

09.11.2021m 15:45, *Prezydent: trzeba za wszelką cenę bronić granicy polskiej, a tym samym granicy UE,*

09.11.2021n 15:46, *Duda: realizujemy nasze zobowiązania wobec UE i stoimy na straży bezpieczeństwa polskich obywateli,*

09.11.2021o 17:00, *Premier: to być może moment zwrotny w historii Polski,*

09.11.2021p 16:40, *Morawiecki: mamy do czynienia z wyreżyserowanym spektaklem, którego celem jest naruszenie granicy RP,*

09.11.2021q 17:11, *Premier: mamy bezapelacyjne wyrazy solidarności i poparcia z Brukseli, ze wszystkich stolic europejskich,*

09.11.2021r 19:00, *Premier: bezpieczeństwo i integralność polskiej granicy są brutalnie naruszane; powinna dominować racja stanu,*

09.11.2021s 17:35, *Milczanowska (PiS): nie pozwolimy na łamanie integralności naszych granic,*

09.11.2021t 17:52, *Szef MON: Sytuacja na granicy z Białorusią to najpoważniejszy od dekad test dla polskich służb,*

09.11.2021u 18:16, *Wiceszef MSWiA: sytuacja pod Kuźnicą na razie się ustabilizowała, ale to może się zmienić,*

09.11.2021v 21:23, *Marszałek Sejmu: chcielibyśmy, by został przygotowany projekt uchwały odnoszącej się do sytuacji na granicy,*

10.11.2021a 08:44, *Szef MON: to nie była spokojna noc - było wiele prób przelamania polsko-białoruskiej granicy,*

10.11.2021b 09:06, *MON: Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności,*

10.11.2021c 10:05, *Czarnek: Wojna hybrydowa wymaga jedności, dziękuję wszystkim, że ją wykazujemy,*

10.11.2021d 09:51, *Przydacz o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy: to testowanie Polski,*

10.11.2021e 10:31, *Żaryn: migranci otrzymują instrukcje dot. Przygotowania transparentów i rozdawania im dzieciom,*

10.11.2021f 10:58, *Żaryn: grupy migrantów są szykowane w Mińsku; spodziewamy się kolejnego napływu na granicę,*

10.11.2021g 11:05, *Rzecznik MSZ: Białoruś nie przyjmuje do wiadomości naszych ostrzeżeń,*

10.11.2021h 13:10, *Marszałek Witek o sprawie polsko-białoruskiej granicy: właściwie cały świat staje po stronie Polski,*

10.11.2021i 13:32, *Premier: to z czym mamy do czynienia na granicy to przejaw terroryzmu państwowego,*

10.11.2021j 14:14, *Żaryn: Białoruś manipuluje obrazem wydarzeń i stara się wzbudzić litość wobec migrantów,*

10.11.2021k 14:36, *Premier: wydarzenia na wschodniej granicy wielkim testem solidarności dla całej Europy,*

10.11.2021l 15:06, *Sasin: spółki Skarbu Państwa wspierają naszych funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej,*

10.11.2021m 18:48, *UE/ Europoseł Kuźmiuk: to jest element wojny hybrydowej prowadzonej przez reżim Łukaszenki,*

10.11.2021n 20:20, *Żaryn: czwartek może być pełen różnego rodzaju aktów Destabilizujących,*

11.11.2021a 01:12, *Premier: Polska i państwa bałtyckie chronią swoje granice, strzegąc pokoju w Europie,*

11.11.2021b 09:48, *Błaszczak: zagrożenia się zmieniają, jedno jest niezmiennie - postawa żołnierzy Wojska Polskiego,*

11.11.2021c 12:46, *Żaryn: w Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów; zapewne będą transportowani na zachód,*

11.11.2021d 17:02, *Rosja/ Rzecznik polskiego MSZ: imigranci na granicy są narzędziem dla Łukaszenki,*

11.11.2021e 20:34, *Duda: dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek widzimy odwagę, męstwo i patriotyzm wszystkich pełniących służbę na naszej granicy,*

11.11.2021f 20:12, *Kumoch: Turkish Airlines nie będą przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku, Syrii i Jemenu,*

12.11.2021a 09:16, *MON: Migranci są zmuszani do marszu wzdłuż ogrodzenia po białoruskiej stronie granicy,*

12.11.2021b 11:13, *Żaryn: migranci są zaopatrywani przez Białorusinów,*

12.11.2021c 13:45, *MSWiA: po stronie białoruskiej trwają przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów,*

12.11.2021d 14:00, *Szef MON: musimy być przygotowani, że obecna sytuacja na granicy jeszcze potrwa,*

12.11.2021e 15:05, *Premier: działamy na najważniejszych forach międzynarodowych ws. sytuacji na granicy z Białorusią,*

12.11.2021f 17:14, *Szef MON: wciąż mamy do czynienia z atakami o charakterze hybrydowym,*

12.11.2021g 15:46, *Morawiecki o sytuacji na granicy: mamy do czynienia z imperializmem w czystej postaci,*

12.11.2021h 15:28, *Ponad tysiąc migrantów koczuje pod granicą w pobliżu Kuźnicy - podlaska SG,*

12.11.2021i 16:08, *MON: żołnierze zbudowali ponad 180 km tymczasowego ogrodzenia, które utrudnia próby nielegalnego forsowania granicy,*

12.11.2021j 16:30, *Żaryn: migranci otrzymują kolejne instrukcje, związane z długotrwałym oddziaływaniem na Polskę,*

12.11.2021k 16:47, *Przydacz: NATO wspiera Polskę, Litwę i Łotwę wobec operacji hybrydowej Łukaszenki,*

12.11.2021l 18:22, *Prezydent: polscy żołnierze i funkcjonariusze odpowiadają na atak hybrydowy w sposób profesjonalny,*

12.11.2021m 20:26, *Premier: cieszą się, że dzisiaj cała UE i NATO mówią jednym głosem i wspierają nasze działania,*

13.11.2021a 06:45, *Kumoch: atak reżimu Łukaszenki to próba testowania wytrzymałości obrony polskiej granicy,*

13.11.2021b 07:30, *Wiceszef MSZ: decyzja Turcji ws. sprzedaży biletów obywatelom m.in. Iraku i Syrii to krok w dobrym kierunku,*

13.11.2021c 09:27, Kamiński: słowa Bidena o kryzysie na granicy są ważne; pójdą za nimi dalsze działania,

13.11.2021d 11:13, Żaryn: wśród migrantów rozpuszczane są plotki, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec,

13.11.2021e 11:53, Szef BBN: Sankcje wobec Białorusi zapowiadane przez UE są dla nas i państw sąsiednich niewystarczające,

13.11.2021f 18:52, Żaryn: Białorusini wciąż zapewniają migrantom wsparcie np. w budowie obozowiska,

13.11.2021g 21:05, Wiceszef MON: sytuacja na granicy - trudna, zaangażowanych jest 15 tys. polskich żołnierzy,

13.11.2021h 21:54, Kamiński: do migrantów wysyłany jest alert RCB dementujący plotki o tranzycie do Niemiec,

14.11.2021a 12:05, Morawiecki: polska granica będzie ostateczną barierą dla działań Łukaszenki,

14.11.2021b 12:12, Żaryn: polska granica z Białorusią pozostaje zamknięta i będzie chroniona,

14.11.2021c 16:53, Wiceszef MSWiA: Granica jest dobrze strzeżona, dlatego Białoruś rozpoczęła realizację wariantu kryzysu humanitarnego po swojej stronie,

15.11.2021a 08:37, Fogiel: w pierwszej kolejności musimy zadbać o siebie najbardziej, jak to jest możliwe,

15.11.2021b 09:17, Żaryn: noc na granicy polsko-białoruskiej minęła relatywnie spokojnie,

15.11.2021c 09:39, Jabłoński: do końca listopada powinien być mniejszy napływ migrantów na Białoruś,

15.11.2021d 09:54, Poboży o naporze migrantów: może to być akcja największa, jak do tej pory,

15.11.2021e 12:19, MON: coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby,

16.11.2021a 10:28, MON: Doszło do kolejnego incydentu na granicy,

16.11.2021b 10:56, Maliszewski: społeczność międzynarodowa jednoznacznie zdefiniowała sytuację na granicy jako atak hybrydowy,

16.11.2021c 10:57, MON: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych funkcjonariuszy,

16.11.2021d 11:02, SG: wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych,

16.11.2021e 11:10, Żaryn: agresywni migranci rzucają w Polaków niebezpiecznymi przedmiotami,

16.11.2021f 11:09, SG: cudzoziemcy przerzucili przez zaporę kłodę drewna,

16.11.2021g 12:20, MON: Dzisiejszy atak przebiega pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb,

16.11.2021h 12:42, Rzecznik KGP: migranci przy granicy w Kuźnicy zostali spacyfikowani,

16.11.2021i 13:46, SG: Wśród osób atakujących polską granicę są białoruscy pogranicznicy,

16.11.2021j 15:30, *Żaryn: mieliśmy do czynienia z groźną, dynamiczną i skomplikowaną sytuacją na granicy,*

16.11.2021k 16:10, *Wiceszef MSZ Przydacz w BBC: ryzyko eskalacji kryzysu migracyjnego jest wysokie,*

16.11.2021l 15:55, *Szef MSWiA: Dziękuję policjantom i strażnikom granicznym za ich profesjonalne działania i poświęcenie,*

16.11.2021m 20:47, *SG: migranci wrócili do swojego koczowiska; zakładamy, że jest tam ok. 2 tys. osób,*

16.11.2021n 17:44, *Kumoch: prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Niemiec nt. sytuacji na granicy,*

16.11.2021o 18:22, *Żaryn: we wtorek doszło do skoordynowanego ataku na polską granicę,*

16.11.2021p 18:10, *Żaryn: rośnie agresja migrantów kontrolowanych przez służby białoruskie,*

23.06.2022, 15:49, *Żaryn: Pierwsze odbiory techniczne bariery granicznej już się odbywają,*

25.06.2022, 12:02, *Żaryn: po powstaniu bariery nie notujemy nowych metod nielegalnego przekraczania granicy,*

28.06.2022, 14:47, *Straż Graniczna: gotowe ponad 160 km zapory, ruszyła budowa bariery elektronicznej,*

30.06.2022a, 06:20, *SG: w czwartek kończy się budowa bariery fizycznej na granicy polsko-białoruskiej,*

30.06.2022b, 06:45, *Kończą się prace przy budowie bariery fizycznej na granicy polsko-białoruskiej,*

30.06.2022c, 09:14, *Premier Morawiecki: polska granica jest naszą świętością,*

30.06.2022d, 10:31, *Kamiński: ani na moment nie utraciliśmy kontroli nad suwerennością naszej granicy,*

30.06.2022e, 10:14, *Morawiecki: pierwszym akordem wojny na Ukrainie był atak Łukaszenki na polską granicę z Białorusią,*

30.06.2022f, 10:23, *Morawiecki: opozycja zdecydowanie się myliła; proponowała, by wpuścić wszystkich migrantów,*

30.06.2022g, 13:29, *Premier na granicy z Białorusią: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne jest naszą racją stanu,*

01.07.2022, 07:45, *Wąsik: z perymetrią zaporą na granicy z Białorusią będzie zupełnie szczelna,*

11.07.2022a, 08:05, *SG: Wraz z budową bariery zmniejszała się liczba prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski,*

11.07.2022b, 17:44, *Wiceszef MSWiA Grodecki: na posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych UE mowa m.in. o zagrożeniu hybrydowym,*

13.07.2022, 12:13, *Podlaskie/ SG zatrzymała kolejnego kuriera i migrantów na polsko-litewskiej granicy,*

15.07.2022, 09:00, *PK: kolejne osiem osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym przemytu imigrantów,*

26.07.2022, 15:23, *Żaryn: Służby specjalne wskazywały, że szlak migracyjny to metoda hybrydowej walki z NATO,*

29.07.2022, 09:14, *Wąsik: Dzięki zaporze na granicy polsko-białoruskiej napór migrantów zmalał dwudziestokrotnie,*

28.05.2024a, 15:01, *Żołnierz raniony nożem przyklejonym na kiju przez migranta. Premier jedzie na granicę,*

28.05.2024b, 15:57, *Sikorski: akcja atakowania polskiej granicy jest operacją rosyjską,*

28.05.2024c, 08:21, *Mroczek: migrant, który chciał nielegalnie dostać się do Polski z Białorusi, ugodził żołnierza nożem,*

29.05.2024a, 08:48, *Premier: będzie 200-metrowa strefa buforowa na granicy z Białorusią i więcej sił policyjnych,*

29.05.2024b, 09:06, *Stan zaatakowanego na granicy żołnierza jest ciężki. Walczy o zdrowie i życie,*

01.06.2024a, 08:56, *Marszałek Hołownia: ludzie i biznesy z zamkniętej strefy przygranicznej muszą otrzymać wsparcie,*

01.06.2024b, 09:21, *Szef MON o sytuacji na granicy: atak fizyczny spotka się z odpowiedzią,*

03.06.2024, 17:27, *Co z otwarciem przejścia w Bobrownikach? Szef MSZ odpowiada,*

06.06.2024a, 22:35, *Grabiec: premier nie miał wiedzy o zatrzymaniu żołnierzy na granicy,*

06.06.2024b, 14:09, *Marcin Kierwiński: SG raportowała, że uchodźcy przestają się obawiać strzałów ostrzegawczych,*

06.06.2024c, 15:36, *Nie żyje żołnierz ugodzony nożem na granicy,*

06.06.2024d, 19:17, *Szef MSZ: żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość mordercy i wydały go polskim władzom,*

06.06.2024e, 18:11, *Szymon Hołownia: żołnierze na granicy powinni strzelać do atakujących ich bandytów,*

07.06.2024, 09:22, *"Tak zaczynały się wojny". Wiceszef MON o incydentach na granicy,*

10.06.2024, 19:01, *Szymon Hołownia: nie boimy się tych, którzy dzisiaj chcą nas zastraszyć,*

11.06.2024a, 12:34, *"Miedzy czasem pokoju a czasem wojny". Komandosi i policjanci po misjach trafią na granicę,*

11.06.2024b, 13:46, *Jak długa będzie strefa buforowa i co obejmie? Szef MSWiA podaje szczegóły,*

12.06.2024, 12:46, *Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie utworzenia tzw. strefy buforowej,*

17.06.2024a, 17:26, *"Niedopuszczalny incydent" z udziałem niemieckiej policji. Premier zapowiada rozmowę z Scholzem,*

17.06.2024b, 11:11, *Incydent z migrantami. Wiceminister spraw wewnętrznych zabrał głos,*

17.06.2024c, 11:46, *Szef MSZ: na apel o współpracę w schwytaniu zabójcy polskiego żołnierza strona białoruska zareagowała oskarżeniami,*

19.06.2024a, 19:23, *Cezary Tomczyk: projekt w sprawie użycia broni zmieniany w normalnym toku,*

19.06.2024b, 11:11, *Premier: Rosja organizuje w wielu państwach kampanię nienawiści. W Polsce nie musi - jest PiS,*

21.06.2024, 17:57, *Żołnierze zatrzymani na granicy – kontrowersje ws. postępowania ŻW,*

25.06.2024, 12:56, *Kierwiński: stanowisko rządu ws. Zawrócenia migrantów z Niemiec do Polski było mocne i natychmiastowe,*

26.06.2024, 19:53, *MSWiA: powstaną specjalne oddziały SG do ochrony granicy,*

27.06.2024a, 10:20, *Będą kontrole na granicy z Niemcami? "Niczego nie wykluczamy",*

27.06.2024b, 08:22, *Tusk i liderzy krajów bałtyckich apelują o wzmocnienie granicy UE z Rosją i Białorusią,*

03.07.2024a, 21:54, *Tomasz Siemoniak: zaporę na granicy polsko-białoruskiej zostanie wzmocniona,*

03.07.2024b, 12:49, *Wicepremier Kosiniak-Kamysz: ochrona granicy Polski i Litwy tematem europejskim,*

05.07.2024, 09:05, *Minister Siemoniak o kontrolach na granicy z Białorusią: musimy szukać różnych środków reagowania,*

07.07.2024, 07:50, *Szef MON dla "SE": Żyjemy w czasach wojny hybrydowej XXI wieku,*

09.10.2024, 14:50, *Wieloletnia strategia migracyjna Polski. Premier zapowiada,*

12.10.2024a, 11:53, *"Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo". Premier o strategii migracyjnej dla Polski,*

12.10.2024b, 14:57, *Politycy KO: prawo do azylu stało się narzędziem wojny hybrydowej, jego zawieszenie jest suwerenną decyzją państwa,*

14.10.2024a, 10:51, *Żywno: zawieszenie prawa do azylu nie zatrzyma prób nielegalnego przekraczania granicy,*

14.10.2024b, 16:55, *"Nie będzie negocjacji. Z nikim". Donald Tusk odpowiada krytykom,*

14.10.2024c, 08:42, *Minister Bodnar o zawieszeniu prawa do azylu: trzeba znaleźć złoty środek,*

14.10.2024d, 11:15, *Hołownia: prawo do azylu jest w prawie międzynarodowym „święte”,*

15.10.2024a, 09:20, *Polska popełni błędy innych państw? "Obecna liczba migrantów jest graniczna,*

15.10.2024b, 18:50, *Żukowska: strategia migracyjna przyjęta ze zdaniem odrębnymi czworga ministrów Nowej Lewicy,*

15.10.2024c, 21:11, *Szef KPRM o zmianach ws. azylu: jeśli ktoś przekroczy granicę nielegalnie, SG nie będzie musiała przyjmować wniosku,*

16.10.2024a, 12:31, *Sikorski: straż graniczna przyjmie wnioski uchodźcze od grup wrażliwych mimo restrykcji,*

16.10.2024b, 11:30, *Dziemianowicz-Bąk: jednym z filarów odpowiedzialnej polityki migracyjnej jest ochrona rynku pracy,*

16.10.2024c, 15:27, *Hołownia o strategii migracyjnej: to dobry tekst, jest w nim wiele potrzebnych rozwiązań,*

16.10.2024d, 09:34, *Wiceszef MSWiA: musimy ograniczyć procesy imigracyjne,*

16.10.2024e, 08:56, *Czarzasty o strategii migracyjnej: materiał, który został przyjęty, akceptujemy w 95-96 procent,*

16.10.2024f, 13:02, *Żukowska: rocznica wyborów nam się nie udała, ludzie nas wybrali, żebyśmy różnili się od PiS,*

16.10.2024g, *Gazeta Wyborcza, Donald Tusk: Przecież wszyscy wiedzą, kto uchodźcom podstawia autobusy w Mińsku i Moskwie [WYWIAD],* <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,31386822,donald-tusk.html>

17.10.2024a, 11:59, *Premier przed szczytem UE: to, co chciałem osiągnąć w sprawie migracji, osiągnąłem,*

17.10.2024b, 14:52, *Szef MSWiA zapewnia, że rządowa strategia pozwoli zapanować nad migracją,*

17.10.2024c, 23:55, *Premier Tusk: przywódcy UE rozumieli, że sytuacja na wschodniej granicy Polski wymaga odpowiednich metod działania,*

18.10.2024, 08:56, *Dziemianowicz-Bąk: Lewica nie zgodzi się na zawieszanie prawa do azylu,*

22.10.2024a, 11:34, *Szef KPRM o nowych rozwiązaniach ws. azylu: będą procedowane jeszcze w tym roku,*

22.10.2024b, 21:21, *Siemoniak: Konstytucja RP mówi o możliwości udzielenia azylu, a nie o obowiązku,*

24.10.2024, 18:49, *Sikorski: rozwiązania w strategii migracyjnej nie są niekontrowersyjne,*

29.10.2024, 19:29, *Szef MSZ o prawie do azylu: czasowe ograniczenie terytorialne nie będzie dotyczyło grup wrażliwych.*